

Avaliação computacional das doses recebidas por pacientes de um ano de idade submetidos a TC de crânio

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica. Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica. Universidade
Federal de Uberlândia Uberlândia,
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica. Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0001-9152-7972

Abstract— *Computed Tomography (CT) exam uses ionizing radiation and it is one of the ways to visualize structures, inflammation, and abnormalities in the human organ. The use of CT, especially in children, has increased in recent years, among them, the Cranial CT scan for diagnosis and monitoring of traumatic brain injuries, diseases that cause epilepsy and mental confusion, and tumor monitoring. It is known that ionizing radiation can cause biological deleterious effects, as cancer. In addition, children are more radiosensitive than adults and thus more prone to the development of neoplasms. Therefore, this work aimed to study and evaluate the doses received by a 1-year-old pediatric patient undergoing cranial CT examination, using the Monte Carlo method together with a virtual anthropomorphic phantom. The results obtained were that the organs with the highest equivalent dose conversion coefficients ($CC[H_T]$) were thyroid (0.57 ± 0.03 Gy/100mAs), salivary glands (0.52 ± 0.01 Gy/100mAs), brain (0.34 ± 0.01 Gy/100mAs). Also, the value of the effective dose received by the examined child corresponded to 1.78 ± 0.01 mSv, and this value agrees with the studies found in the literature.*

Keywords — *Computed Tomography; Ionizing radiation; Pediatric Patients; Monte Carlo; Virtual Simulator Object*

Resumo—O exame de Tomografia Computadorizada (TC) utiliza-se radiação ionizante e é uma das formas de visualização das estruturas, inflamação e anormalidades no órgão humano. O uso de TC, principalmente em crianças, aumentou nos últimos anos, dentre eles, o exame de TC de crânio para diagnóstico e monitoramento de traumas cranioencefálico, doenças que causam epilepsia e confusões mentais, acompanhamento de tumores. Sabe-se que a radiação ionizante pode ocasionar efeitos biológicos deletérios como câncer. Além disso as crianças são mais radiosensíveis que os adultos e com isso mais propícias ao desenvolvimento de neoplasias. Portanto, este trabalho teve o intuito de estudar e avaliar as doses recebidas por paciente pediátrico de um ano de idade submetidos ao exame de TC de crânio, por meio do método Monte Carlo juntamente com um objeto simulador antropomórfico virtual. Os resultados obtidos mostram que os órgãos com maiores valores coeficientes de conversão das doses equivalentes ($CC[H_T]$) foram a tireoide ($0,57 \pm 0,03$ Gy/100mAs), glândulas salivares ($0,52 \pm 0,01$ Gy/100mAs) e o cérebro ($0,34 \pm 0,01$ Gy/100mAs). Ademais, o valor da dose efetiva recebida pela criança examinada foi correspondente a $1,78 \pm 0,01$ mSv, sendo que esse valor está de acordo com os trabalhos encontrados na literatura.

Palavras-chaves — *Tomografia Computadorizada; Radiação Ionizante; Pacientes Pediátricos; Monte Carlo; Objeto Simulador antropomórfico Virtual.*

I. INTRODUÇÃO

Os criadores da Tomografia Computadorizada (TC) foram os cientistas Allan M Cormack e Sir Godfrey Hounsfield [1]. Por meio de métodos matemáticos e processos mecânicos, com o objetivo de demonstrar tecidos moles compostos na estrutura cerebral, foi possível criar a TC e obter as primeiras imagens clínicas de um cérebro com um tumor [2, 3]. A partir daí, a TC foi utilizada para o diagnóstico e monitoramento de doenças como neoplasias, infecções e inflamações nos órgãos [4], proporcionando o avanço na neurociência e outras áreas da medicina [5].

O uso de TC tende a aumentar nos últimos anos [4-7] e se tornou um recurso de obtenção de imagens indispensável na rotina hospitalar [6]. A TC de crânio em pacientes pediátricos também tem aumentado [7, 8] para o diagnóstico e monitoramento de traumas cranioencefálico, doenças que causam epilepsia e confusões mentais, acompanhamento de tumores, entre outros [2-5]. Em alguns casos esses pacientes pediátricos podem ser submetidos a repetitivos exames de TC [8] para o acompanhamento clínico.

Por se tratar de um exame que utiliza-se radiação ionizante para a obtenção de imagens, é necessário cautela e atenção aos princípios de proteção radiológica. Como, por exemplo, o princípio ALARA (do inglês *As Low As Reasonably Achievable*), que estabelece que durante um exame radiológico as doses a serem recebidas pelo paciente devem ser “tão baixas quanto razoavelmente exequível” [9]. Estudos de Brody *et al.* (2007) [10] apontam que o valor da dose efetiva recebida por um paciente pediátrico submetido ao exame de TC pode ser cinco vezes maior que um exame de Raio-X.

Também, Crowley *et al.* (2021) [8] afirmam que as doses recebidas pelos pacientes podem variar de 1 a 15 mSv, ou até maiores nos casos em que ocorrem a repetição do exame. Em seu estudo dosimétrico Ekpo *et al.* (2019) [11] afirmam que pacientes de um ano de idade submetidos a exames de TC de crânio na Nigéria receberam uma dose efetiva correspondente a 4,2 mSv.

A radiação ionizante pode promover efeitos biológicos deletérios, como o surgimento de neoplasias. Desta maneira algumas pesquisas [11-14] recomendam aumentar a atenção no emprego das radiações ionizantes nos pacientes, principalmente os pediátricos. As crianças são de duas a três vezes mais radiosensíveis que os adultos [14]. Segundo Brody *et al.* (2007) [10] a criança tem uma expectativa de

vida maior que um adulto para desenvolver certas patologias, ou seja, dependendo da malignidade da patologia o período de latência pode ser menor (leucemia) ou maior (tumor sólido).

Desta maneira, considerando que a patologia X tem um período de latência de 25 anos e dois pacientes expostos a radiação ionizante, um adulto de 60 anos e um pediátrico de seis anos. A maior probabilidade de ocorrência da patologia X será na criança, pois espera-se que a mesma tenha um período de vida maior que o adulto de 60 anos. Desta forma, o estudo Brody *et al.* (2007) [10] estimou que de 1500 crianças submetida ao exame de TC de crânio, uma criança pode desenvolver algum tipo de câncer fatal.

Nesse sentido, este trabalho teve o objetivo de estudar e avaliar as doses recebidas por paciente pediátrico de um ano de idade submetidos ao exame de TC do crânio. Para isso, foi utilizado o método Monte Carlo, que calcula de maneira estatística as interações da radiação com a matéria, por meio do transporte de energia de diferentes partículas [15], juntamente com objeto simulador antropomórfico virtual. Também, neste trabalho buscou responder aos seguintes questionamentos: (i) Quais os valores de doses recebidas pelo paciente durante a realização de um exame de TC de crânio?; (ii) Quais tecidos, órgãos do paciente que recebem maiores doses?

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Monte Carlo e Objetos Simuladores antropomórficos virtuais

Para este estudo dosimétrico foi simulado um cenário típico de exames de TC de crânio para o diagnóstico e monitoramento de doenças neurológicas e cerebrais, em paciente pediátricos de um ano de idade. O método computacional utilizado para realização da simulação foi o Método Monte Carlo, com o código MCNP6 [15-16] que permite calcular estatisticamente as interações da radiação com a matéria e assim determinar as doses no paciente, que foi representado por um objeto simulador antropomórfico virtual.

O objeto simulador antropomórfico virtual utilizado, neste trabalho, foi desenvolvido pelos pesquisadores brasileiros do departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco [17] e foi utilizado os valores de referências anatômicas e fisiológicas de diferentes indivíduos determinados pela publicação número 89 da *International Commission on Radiological Protection* (ICRP) do ano de 2002.

As características do objeto simulador antropomórfico virtual de um ano de idade são: massa corporal de 10,25 kg; 0,76 cm de altura e IMC de 17,73 kg/m³ [17].

Fig. 1. Objeto simulador Virtual de um ano de idade. Figura adaptada de Cassola *et al.* (2013) [17].

B. Fonte de Raios X do equipamento de Tomografia Computadorizada

A sala de exame e o equipamento de tomografia foram simulados com geometrias matemáticas, em que as composições dos materiais foram estabelecidas de acordo com cada elemento químico e densidade correspondentes e presentes no manual “*Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling*” [18] de acordo com as interações e o transporte de radiação. O modelo de tomógrafo simulado foi o *Siemens Somatom Spirit* [19-20] composto pelo tubo de Raios X Dura 202 [20]. As configurações desta fonte de Raios X foram simuladas e gerado o espectro de energia de 120 kV, tungstênio, ângulo 8 e filtração 5.5 mm alumínio, pelo programa IPEM SRS 78 [21] conforme Fig. 2.

Fig. 2. Gráfico espectral do tubo de Raio-x usado nesse trabalho.

Para simular geometricamente o tubo de Raios X, que pode rotacionar 360°, foi simulada uma geometria circular com formato de anel, possuindo 40 cm de raio e 0,5 cm de espessura, com todo o sistema de colimadores adequados para a realização do exame de acordo com os protocolos estabelecidos (Fig.3).

Fig. 3. Geometria da fonte de CT, sendo (1) capa do gantry e (2) fonte circular.

C. Dados do exame simulado

Há vários protocolos de varredura para pacientes pediátricos de um ano de idade, submetidos à exames de TC de crânio espalhados pelo mundo, e desta forma foi adotado um protocolo comumente empregado no Brasil. Os parâmetros foram: tensão do tubo (120 kV); *pitch* (1) foi calculado pela razão entre o movimento de deslocamento da mesa por uma rotação do tubo e a espessura do feixe; tamanho do corte (0,5 cm) e número de cortes (32).

Nos cálculos dosimétricos utilizando o Método de Monte Carlo, cada simulação foi realizada com 1E9 histórias de partículas. Os resultados foram obtidos por meio do comando *tally F6* (MeV/g/source-particle), obtendo assim os coeficientes de conversão CC da dose equivalente ($CC[H_T]$) e efetiva ($CC[E]$), de acordo com os parâmetros da fonte e varredura do exame e as propriedades anatômicas do objeto simulador utilizado nesse estudo.

Os Coeficientes de Conversão para Dose Equivalente ($CC[H_T]$) (Tabela 01) foram determinados pelo produto do *tally F6* de dose absorvida (D_T) com o fator de ponderação da radiação (w_R), dividido pelo kerma no ar a 100mAs ($C_{a,100}$) obtido de maneira computacional, por meio da simulação de câmara de ionização do tipo lápis modelo 10X5-3CT da Radcal Corporation, posicionada o isocentro do gantry, de acordo com ICRP 103 (2007) [22] (eq.1).

$$CC[H_T] = D_T \cdot w_R \div C_{a,100} \quad (1)$$

Para uma análise de corpo inteiro, os Coeficientes de Conversão para dose efetiva ($CC[E]$) (Tabela I) foram obtidos por meio da soma dos fatores de ponderação teciduais (w_T) multiplicados pelos coeficientes de conversões das doses equivalentes de todos os tecidos, de acordo com ICRP 103 (2007) [22] (eq.2), considerado apenas o sexo, uma vez que o objeto simulado é hermafrodita.

$$CC[E] = \sum_T w_T \cdot CC[H_T] \quad (2)$$

Relacionando os cenários simulados com os resultados obtidos experimentalmente, foi utilizado o kerma no ar experimentalmente obtido no trabalho de Lee *et al.* (2014) [23], o qual utilizou o mesmo tomógrafo deste trabalho. Dessa maneira, o valor de kerma experimental (15,77 mGy/100 mAs) foi multiplicado pelo $CC[E]$, resultando na dose efetiva (E) do paciente (Tabela I)

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela I apresenta os coeficientes de conversão das doses equivalentes nos órgãos ($CC[H_T]$), efetivas ($CC[E]$) e as doses efetivas (E), do paciente de um ano de idade submetido a um exame de TC de Crânio. Na Tabela I, nota-se que os maiores valores de $CC[H_T]$ foram para a tireoide ($0,57 \pm 0,03$ Gy/100mAs), glândulas salivares ($0,52 \pm 0,01$ Gy/100mAs), cérebro ($0,34 \pm 0,01$ Gy/100mAs). Essas regiões são ou estão próximas a área examinada em que se encontram maior concentração do feixe primário de radiação. Assim, como o trabalho de Feng *et al.* (2010) [24] que obtiveram as maiores doses equivalentes na tireoide (2,52 mGy), cérebro (17,91 mGy) e glândula salivar (22,33 mGy) para o exame de TC de crânio.

Órgãos	Paciente um ano	
	$CC[H_T]$	incerteza
Medula Óssea	1,38E-03	0,03
Pulmão	2,82E-01	0,01
Estômago	1,24E-01	0,02
Mamas	1,03E-02	0,09
Demais tecidos	1,42E-02	0,01
Bexiga	4,90E-02	0,05
Esôfago	2,99E-01	0,03
Fígado	1,43E-01	0,01
Tireoide	5,66E-01	0,03
Cérebro	3,42E-01	0,01
Glândulas salivares	5,22E-01	0,01
Pele	2,19E-01	0,01
Coração	8,61E-02	0,02
$CC[E]$ (mSv/(Gy/100mAs))	1,19E+02	0,01
E (mSv)	1,78	0,01

A tireoide é considerada um dos órgãos mais radiosensíveis e com alta taxa de ocorrência de câncer decorrente a exposição à radiação [10-14]. Segundo essas pesquisas [10-14] as crianças expostas a radiação têm um alto risco de ocorrência de câncer da tireoide. Além da tireoide, alguns estudos [10-12, 24] apontaram que as glândulas salivares são outro órgão que recebeu maiores doses de exposição, assim como nesse trabalho. Portanto, assim como na literatura também apontam a tireoide e glândulas salivares sendo os órgãos que recebem maiores doses de radiação durante o exame de TC de crânio em crianças e adultos.

O valor $CC[E]$ da criança de um ano submetida ao exame de TC de crânio foi correspondente a $1,19E+02 \pm 0,01$ mSv/Gy/100mAs, estando de acordo com o trabalho Lee (2012) [25] que utilizou objetos simuladores virtuais pediátricos da *University of Florida* e do *National Cancer Institute*, e também obteve os maiores valores nos órgãos tireoide, glândulas salivares e coração, em crianças submetidas em TC de crânio com 120 kV.

Com o valor do experimental do kerma no ar do trabalho Lee *et al.* (2014) [23], pode-se obter o valor da dose efetiva recebida pela criança examinada, de $1,78 \pm 0,01$ mSv. Este valor está de acordo com a literatura [10-14, 25] em que as doses se encontram no espectro de variação de 1 a 5 mSv em crianças submetidas ao exame de TC de crânio.

Por fim, estudos [8, 10, 11, 26] apontam que pacientes pediátricos expostos a um ou mais TC de crânio possuem um risco relativo de ocorrência ou surgimento de um tumor cerebral. Desta forma, é importante seguir os princípios de proteção radiológica e realizar protocolos que otimização de doses durante o exame de TC.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo deste trabalho, foi possível verificar que os maiores valores de $CC[H_T]$ para uma criança de um ano submetida a um exame de TC de crânio foram a tireoide, glândulas salivares e cérebro. Cabe ressaltar que a tireoide e as glândulas salivares são órgãos considerados mais radiosensíveis e com alto risco de ocorrência de câncer. Além disso, os valores de doses encontrados estão de acordo com outros trabalhos da literatura, em que a dose efetiva encontrada foi de $1,78 \pm 0,01$ mSv. Por fim, é importante ressaltar a importância da avaliação de dose em exames de TC para pacientes pediátricos, e a partir deste trabalho, espera-se a realização de novos trabalhos referentes ao estudo de vários protocolos de varredura para pacientes pediátricos submetidos a exames de TC, em especial de crânio. A intenção destes estudos é de propor novos protocolos que proporcionem a otimização das doses, maximizem a qualidade de imagem, em concordância com os princípios de proteção radiológica.

AGRADECIMENTOS

L.P.N. e A.P.P. agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela Bolsa PQ-2 (Nos. 314520/2020-1 e 312124/2021-0), e M.F.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pela Bolsa GD (No.88887.612310/2021-00).

REFERÊNCIAS

- [1] Cormack AM. (1963) Representação de uma função por seus integrais de linha, com algumas aplicações radiológicas. *J Appl Phys*, 34 (9):2722-2727. <https://doi.org/10.1063/1.1729798>
- [2] Hounsfield G. (1973) Computerized transverse axial scanning (tomography): Part 1. Description of system. *Br J Radiol Suppl*, 46 (552): 1016-1022. <https://doi.org/10.1259/0007-1285-46-552-1016>
- [3] Ambrose J. (1973) Computerised transverse axial scanning (tomography): Part 2. Clinical application. *Br J Radiol Suppl*, 46:1023-47. <https://doi.org/10.1259/0007-1285-46-552-1023>
- [4] E.J. Hall and D.J. Brenner, "Cancer risks from diagnostic radiology. *The British journal of radiology*". 2008
- [5] Calzado A, Geleijns J. (2010) Tomografía computarizada: Evolución, principios técnicos y aplicaciones. *Rev Fis Med*, 11(3):163-180. <https://doi.org/10.15392/bjrs.v8i1.1027>
- [6] T. M. Buzug, "Computed tomography," Springer, Berlin, Heidelberg, 2008.
- [7] Lin HC, Lai TJ, Tseng HC, et al. (2019) Radiation doses with various body weights of phantoms in brain 128-slice MDCT examination. *J Radiat Res*, 60(4):466-475. <https://doi.org/10.1093/jrr/rrz029>
- [8] Crowley C, Ekpo EU, Carey BW, et al. (2021) Radiation dose tracking in computed tomography: Red alerts and feedback. Implementing a radiation dose alert system in CT. *Radiography (Lond)*, 27(1):67-74. <https://doi.org/10.1016/j.radi.2020.06.004>
- [9] ICRP 26. International Commission On Radiological Protection. "The ALARA principle", Publication n° 26, 1977.
- [10] A. S. Brody, "Radiation risk to children from computed tomography. *Pediatrics*". v. 120, n. 3. 2007. pp. 677-682
- [11] Ekpo EU, Adejoh T, Erim AE. (2019) Dose Benchmarks for Paediatric Head Computed Tomography Examination in Nigeria. *Radiat Prot Dosimetry*, 185(4):464-471. <https://doi.org/10.1093/rpd/ncz036>
- [12] Z. Brady, T.M. Cain, and P.N. Johnston. "Paediatric CT imaging trends in Australia. *Journal of medical imaging and radiation oncology*". 2011.
- [13] A.C.M. Dovalles, L. A. R. Rosa, A. Kesminiene, M. S. Pearce, and L. H. S. Veiga, "Patterns and trends of computed tomography usage in the Brazilian public healthcare system", 2011.
- [14] R. Smith-Bindman, J. Lipson, R. Marcus, K.P. Kim, M. Mahesh, and R. Gould, "Radiation dose associated with common computed tomography examinations and the associated lifetime attributable risk of cancer". *Arch Intern Med*, 2009.
- [15] Yoriyaz, H. (2009) Método de Monte Carlo: princípios e aplicações em Física Médica Monte Carlo Method: principles and applications in *Medical Physics. Reva Brasileira de Física Médica*, 3(1): 141-149. <https://doi.org/10.29384/rbmf.2009.v3.n1.p141-149>
- [16] Pelowitz DB. MCNPX user's manual version 2.7.0. Los Alamos, LANL, 2011.
- [17] Cassola VF, Kramer R, Melo Lima VJ, et al. (2013) Development of newborn and 1-year-old reference phantoms based on polygon mesh surfaces. *J Radiol Prot*, 33(3), 669-91. <https://doi.org/10.1088/0952-4746/33/3/669>
- [18] Mcconn RJ, Gesh CJ, Pagh RT, et al. *Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling*, PNNL-15870 Rev. 1(Washington: Pacific North West National Laboratory), 2011.
- [19] Siemens. Site Siemens Medical Solutions. Acesso em 30/11/2020. Disponível em <https://www.siemens-healthineers.com/>
- [20] Siemens. Somatom Spirit Application Guide.2015. Acesso em 01/05/2019. Disponível em <http://pdfstream.manualsonline.com/9/9fe56ba5-2988-431d-8ea5-4581d0769415.pdf>
- [21] Cranley K, Gilmore BJ, Fogarty GWA, et al. (1997) Catalogue of diagnostic x-ray spectra and other data. Institute of Physics and Engineering in Medicine. Report 78 York: IPEM. [https://doi.org/10.1016/S1078-8174\(98\)80053-9](https://doi.org/10.1016/S1078-8174(98)80053-9)
- [22] ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Publication 103. *Ann ICRP* 2007;37(2-4) [https://www.icrp.org/docs/ICRP_Publication_103Annals_of_the_ICRP_37\(2-4\)-Free_extract.pdf](https://www.icrp.org/docs/ICRP_Publication_103Annals_of_the_ICRP_37(2-4)-Free_extract.pdf)
- [23] Lee E, Lamart S, Little MP, et al. (2014) Database of normalised computed tomography dose index for retrospective CT dosimetry. *J Radiol Prot* 34(2):363-88. <https://doi.org/10.1088/0952-4746/34/2/363>
- [24] Feng ST, Law MW, Huang B, et al. (2010) Radiation dose and cancer risk from pediatric CT examinations on 64-slice CT: a phantom study. *Eur J Radiol*, 76(2):e19-23. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2010.03.005>
- [25] Lee C, Kim KP, Long DJ, et al. (2012) Organ doses for reference pediatric and adolescent patients undergoing computed tomography estimated by Monte Carlo simulation. *Med Phys* 39(4):2129-46. <https://doi.org/10.1118/1.3693052>
- [26] Sheppard JP, Nguyen T, Alkhalid Y, et al. (2018) Risk of Brain Tumor Induction from Pediatric Head CT Procedures: A Systematic Literature Review. *Brain Tumor Res Treat*, 6(1):1-7. <https://doi.org/10.14791/btrt.2018.6.e4>